

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В КОММУНИКАЦИИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

INVOLVEMENT OF BELGOROD REGION RESIDENTS IN COMMUNICATIONS WITH GOVERNMENTAL AND ADMINISTRATIVE BODIES

ГОГИНА МАРИНА МУРАТОВНА,

Институт общественных наук и массовых коммуникаций.

GOGINA MARINA MURATOVNA,

Institute of Cross-cultural Communications and International Relations.

*Научный руководитель: Валиева Ирина Николаевна,
старший преподаватель,
Белгородский государственный университет.*

*Scientific supervisor: Valieva Irina Nikolaevna,
Senior lecturer,
Belgorod State University.*

Статья посвящена вопросу вовлеченности коммуникации жителей Белгородской области с органами власти и управления, а также краткому анализу полученных данных результатов авторского исследования по данной теме. В работе оценивается эффективность коммуникации между населением и органами власти Белгородской области, определяется уровень вовлеченности жителей в этом взаимодействии, а также выявляются актуальные проблемы процесса коммуникации жителей региона с органами власти и управления. Полученные результаты исследования могут быть использованы для разработки, развития и совершенствования механизма взаимодействия населения региона с органами власти и управления Белгородской области.

The article is devoted to the issue of the involvement of communication between residents of the Belgorod region with authorities and management, as well as a brief analysis of the data obtained from the results of the author's research on this topic. The work evaluates the effectiveness of communication between the population and the authorities of the Belgorod region, determines the level of involvement of residents in this interaction, and identifies current problems in the process of communication between residents of the region with authorities and management. The obtained research results can be used to develop, develop and improve the mechanism of interaction between the population of the region and the authorities of the Belgorod region.

Ключевые слова: *коммуникация, коммуникативная активность, вовлеченность в коммуникацию, региональные органы государственной власти, органы государственного управления.*

Key words: *communication, communicative activity, involvement in communication, regional public authorities, public administration.*

В настоящее время важно, чтобы население и органы государственной власти регионов взаимодействовали на основе открытого диалога и учета взаимных интересов. Эффективность реализации государственной политики зависит от восприятия населением органов власти и управления. Поэтому важно понимать, каково отношение жителей к власти, какие факторы его определяют и какие ресурсы доступны региональным и местным властям. Для этого необходимо обратиться к возможностям социологического анализа.

В рамках изучения взаимодействия населения региона с государственными структурами было проведено комплексное авторское исследование «Вовлеченность жителей Белгородской области в коммуникации с органами власти и управления», включающее в себя три основных этапа. Первый этап: массовый анкетный онлайн-опрос среди жителей Белгородского района и города Белгорода старше 18 лет, 400 респондентов, с февраля по май 2024 г. Второй этап: фокусированное групповое интервью с тремя возрастными группами жителей Белгородской области, 23 респондента, 3 фокус-группы, квотные признаки - возраст (от 18 до 29 лет, от 30 до 59 лет, старше 60 лет), в мае 2024 г. Третий этап: экспертное интервью со специалистами в области коммуникации населения с органами власти и управления Белгородской области, 3 респондента, в мае 2024 г.

Для детального изучения значимости вовлеченности жителей Белгородской в коммуникации с органами власти и управления, был проведен социологический опрос среди жителей Белгородского района и города Белгорода, что позволит выяснить, насколько белгородцы удовлетворены условиями коммуникации с государственными структурами. Ниже представлены краткие результаты проведенного опроса.

По результатам анализа ответов на вопрос «Удовлетворены ли Вы имеющимися возможностями проявления личной инициативы при решении общественно-значимых вопросов?», можно сказать, что большинство жителей Белгородской области считают достаточным набор каналов коммуникации для выражения своего мнения в решении вопросов регионального значения. Однако есть и те, кто больше не удовлетворен имеющимися возможностями – 18,3% респондентов (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы имеющимися возможностями проявления личной инициативы при решении общественно-значимых вопросов?»

Исходя из ответов респондентов на вопрос о личном интересе в коммуникации с органами власти и управления, можно сделать вывод, что большинство жителей выражает интерес к взаимодействию с государственными структурами – 66,8% респондентов, 17% опраши-

ваемых даже проявляет активность в коммуникации с органами власти и управления. Однако 7,8% респондентов не интересуются возможностями данной коммуникации (см. рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Лично Вам интересно участие в коммуникации с органами власти и управления Белгородской области?»

Оценка уровня взаимодействия органов власти и управления с населением Белгородской области имеет неоднозначные результаты. Ответы распределены по шкале от 1 до 5, где 1 – низкий уровень, а 5 – высокий уровень. Большинство респондентов оценили уровень взаимодействия с региональными органами власти на «4» (выбрали 46,3% респондентов), что может свидетельствовать о положительном уровне удовлетворенности таким взаимодействием. Средняя оценка жителей взаимодействию с органами местного самоуправления – 3,2. Это может свидетельствовать о недостаточном уровне удовлетворенности граждан, а также указывать на некоторые проблемы и недочеты в данной сфере на местном уровне (см. рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Дайте общую оценку уровня взаимодействия региональных органов власти с населением Белгородской области; органов местного самоуправления и населения Вашего района», в %

Проанализировав данные результатов ответов респондентов на вопрос о проблемах процесса коммуникации органов власти и управления Белгородской области с населением, можно сделать вывод, что главными проблемами являются неуверенность жителей в результатах их участия в коммуникации, низкая мотивация к взаимодействию с органами власти и низкая удовлетворенность рассмотрением обращений жителей к органам власти. Некоторые респонденты написали свои варианты: «Недостаточное освещение в соцсетях», «Не решаются проблемы» и «Несвоевременные ответы на обращения».

В процессе проведения трех фокус-групповых интервью были выявлены некоторые аспекты коммуникации жителей региона с органами власти и управления. Взаимодействие региональных органов власти и управления молодые люди оценивают положительно: «Можно действительно положительно оценить власть Белгородской области. С нашим губернатором можно активно взаимодействовать, задавать ему вопросы совершенно спокойно», – считает респондент 18-29 лет. По мнению респондентов, для граждан информация об органах власти и управления скорее доступна: «Информация об органах власти действительно доступна, но, если кто-то очень интересуется этой сферой, для него будет мало», – высказал мнение респондент 30-59 лет. В эпоху развития электронного формата, жители региона пожилого возраста высказываются об удобстве традиционного формата взаимодействия с органами власти и управления: «Традиционный формат взаимодействия наиболее удобен, мало опыта в онлайн-коммуникации, я не успеваю устанавливать новые приложения и находить информацию в социальных сетях», – говорит респондент 60+ лет. Также респонденты высказали свое мнение о проблемах коммуникации с государственными структурами: «Очень хорошо налажена связь с губернатором Белгородской области, с другими органами власти и управления взаимодействие затруднено и с ними связаться сложнее», – высказал свое мнение респондент 18-29 лет.

Также в процессе проведения экспертного интервью со специалистами в сфере коммуникаций населения с органами власти, были определены некоторые проблемы данного взаимодействия. «Некоторые ответы от органов управления и отписки гражданам не основательны, любая проблема может решиться, если это в компетенции власти. Нужно сразу очерчивать поле, в котором работает то или иное министерство для того, чтобы не было пустых обращений и затруднения работы органов», – считает один из экспертов. «Жители региона для решения своих вопросов идут сразу к губернатору, не обращаясь к главам муниципалитетов. Это происходит по незнанию и это проблема», – высказал свое мнение второй эксперт. «Работа с населением со стороны губернатора была проведена большая, однако взаимодействие жителей с муниципальными органами власти не так эффективно», – высказал свое мнение о проблемах коммуникации с населением третий эксперт.

Таким образом, вовлеченность жителей региона в коммуникации с органами власти и управления в настоящее время является актуальной проблемой в Белгородской области. По результатам исследования, эффективность коммуникации между населением и органами власти и управления Белгородской области можно оценить, как среднюю, так же, как и уровень активности жителей в этом взаимодействии. Наиболее используемыми каналами коммуникации граждан с государственными органами власти и управления являются социальные сети. Также существуют важные проблемы и видимые недостатки взаимодействия населения региона с органами власти и управления, которые необходимо решить.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ обращений граждан. URL: https://belregion.ru/queries/queries_analysis.php.
2. Васецкий А.А. Формы информационного взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти и населением // Актуальные проблемы государственного и

муниципального управления. 2007. № 3(27). С. 3-10.

3. Голд В.В. Проблемы регулирования деятельности по работе с обращениями граждан в органы власти // Сборник научных работ магистрантов и студентов по материалам Международного научно-практического мероприятия НИУ "БелГУ". 2022. № 1. С. 217-220.

4. Головина Д.Д. Формы взаимодействия региональных органов власти с гражданским обществом (на примере Белгородской области) // Аллея науки. 2018. № 1(17). С. 427-434.

5. Заборова Е.Н. Власть и население: аспекты взаимодействия на муниципальном уровне // Экономика и социум. 2014. № 4. С. 42-48.

6. Сапрыкин И.В. Проблемы совершенствования коммуникации в государственном управлении // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. 2016. № 5-2. С. 73-76.

© Гогина М.М., 2024.